

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613573>

УДК 373.66

МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
д.пед.н., к.э.н., проф., проф. межфакультетской кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин,
Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина,
г. Санкт-Петербург,
e-mail: vi_kolesov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается сущность и роль образования в современном обществе среди молодежи. За счет чего, и в каких качествах осуществляется закладка современных ценностей у молодежи. Рассмотрены факторы, которые являются основой для формирования личности у современной молодежи.

Ключевые слова: цели образования, ценности в образовании, факторы формирования личности в обществе

YOUTH AND EDUCATION IN THE THIRD MILLENNIUM

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation,
Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Economics, Professor, Professor of
the Interfaculty Department of Humanities and Natural Sciences,
Luga Institute (branch) LGU im. A.S. Pushkin,
Saint Petersburg,
e-mail: vi_kolesov@mail.ru

Annotation: The article discusses the essence and role of education in modern society among young people. Due to what, and in what qualities is the laying of modern values among young people. The factors that are the basis for the formation of personality in today's youth are considered.

Keywords: goals of education, values in education, factors of personality formation in society

Образование в третьем тысячелетии – это не только культурный феномен, но и социальный институт, одна из социальных подструктур общества. Содержание образования отражает состояние общества, переход от одного его состояния к другому. Развитие и функционирование образования обусловлено всеми факторами и условиями существования общества: экономическими, политическими, социальными, культурными и другими. Вместе с тем цель образования – развитие человека, отвечающего требованиям того общества, в котором он живет, что находит свое отражение в связи образования и культуры.

В зависимости от ответа, который дается человеком или – более широко – обществом о смысле человеческого существования, формируется и представление о ценности образования как одного из действенных способов передать будущим поколениям свое понимание смысла человеческой жизни.

В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества в целом. В республике сформировался рынок образовательных услуг, где функционируют на равных правах государственные и негосударственные высшие и средние специальные учебные заведения [1-4].

В 2008/2009 году осуществляло обучение и подготовку профессиональных кадров 471 колледжей и 143 ВУЗа. Причем, 63 % ВУЗов и 62 % колледжей в 2008/2009 году были частными, и 81 % студентов обучались на платной основе. Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать три «слоя» ценностей: ценности образования как ценности государственной, как ценности общественной, как ценности личностной.

Первые две ценности образования отражают коллективную, групповую значимость этого культурного феномена, и в советский период отечественного образования именно они выступали во многих педагогических концепциях на первый план. В последнее время приоритет отдается личностной ценности образования, индивидуально мотивированного, пристрастного отношения человека к уровню и качеству своего образования.

По-видимому, существует тесная связь между признанием личностно-ориентированной ценности образования и тенденцией к пониманию образования как непрерывного процесса, протекающего в течение всей жизни человека. Образование способно не только поддерживать на должном уровне ценности общества, ценности социума, но и обогащать, развивать их.

Социологический подход к образованию не сводится лишь к его общественным характеристикам и не означает рассмотрения его только как социального феномена. Он означает также изучение образования в качестве одного из наиболее значимых элементов образа жизни людей, тесно

связанного с другими элементами повседневного (регулярного) способа деятельности.

За период с 2008 по 2021 годы уменьшилась группа молодежи со средним общим образованием, увеличились структурная доля молодежи с высшим, незаконченным высшим образованием [1-5]. Корреляционный анализ выявил два основных фактора, влияющих на охват населения средним профессиональным образованием: а) степень урбанизации, т.е. чем выше доля сельского населения в регионе, тем ниже охват этим уровнем образования, и б) среднемесячный денежный доход на душу населения, т.е. чем выше доходы, тем выше охват. Сложившаяся ситуация позволяет говорить не только о растущей востребованности данного уровня образования, но и о его прямой зависимости от платёжеспособности населения.

В настоящее время бум получения высшего образования привел к тому, что первый опыт трудоустройства для молодых людей имеет место после 22-23 лет. Но и проучившись долгие годы, многим из них приходится после окончания учебного заведения проходить переквалификацию. Это связано с тем, что по разным причинам они не могут устроиться работать по специальности. Для Казахстана, претендующего на статус конкурентоспособного государства, актуальным становится обеспечение высокой доли занятых, в соответствии с полученной специальностью.

Политика государственных органов в области занятости должна быть направлена на то, чтобы трудоустроить молодежь в соответствии с полученной профессией. Острой остается проблема качества профессионального образования. Показатель качества образования учебного заведения – это трудоустройство его выпускников. Однако такие показатели для анализа отсутствуют. Традиционно высокой в Казахстане остается доля представительниц женского пола, обучающихся в ВУЗах и колледжах, она заметно превышает соответствующие показатели представителей мужского пола. Однако следует заметить, что если в возрастной группе от 15 до 19 лет в получении образования и трудоустройства более успешны женщины, то в возрастной группе 20-24 года и старше преимущество на рынке труда получают мужчины.

Профессиональная компетентность специалиста играет важную роль в жизни молодого человека и оказывает большое влияние на его социально-психологическое состояние и самочувствие. Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияет на качество жизни человека. Безусловно, система материального вознаграждения труда молодого специалиста, оставляет желать лучшего. Если учесть, что молодежный возраст – период создание собственной семьи, то проблема справедливой оплаты труда и материального благополучия молодежи приобретает новый аспект – демографический.

Большая часть респондентов отодвигает сознание семейного очага на более поздний период, особенно интеллектуально «продвинутой» молодежи, что объясняется, по-видимому, двумя причинами. Во-первых, стремлением отложить заключение брачного союза, чтобы быть более уверенными в его прочности (для женщин это во многом связано с боязнью воспитывать ребенка в одиночку). Во-вторых, разрушением института юридически оформленного брака, когда внебрачное сожительство все в большей степени становится одной из составных частей жизненного цикла современной семьи.

В условиях смены приоритетов в обществе наибольшую ценность обретает обращение к классическим традициям, внедрение в общественном мировоззрении личностно-ориентированного, культурно-социального и нравственно-гуманистического образования. Личностно-ориентированное образование становится потребностью современности, так как позволяет расширить реализацию возможностей творческой, высоко-коммуникативной личности, раскрытие индивидуального и инновационного потенциала, это образования нацелено на диалог.

Список литературы

- [1] Добрынина В.И. Воспитание личности управляемый процесс / В.И. Добрынина // Социальное управление и молодежь. – М., 1969. Вып. 3.
- [2] Кон И.С. Молодежь: Философский энциклопедический словарь, / И.С. Кон; ред. кол.: С.С. Северинцев и др. // 2-е издание. – М., 1989.
- [3] Лисовский В.Т. Эскиз к портрету: жизненные планы, интересы и стремления советской молодежи. / В.Т. Лисовский – М.: Молодая Гвардия, 1969.
- [4] Маркосян А.А. Вопросы возрастной физиологии, серия: Библиотека директора школы. / А.А. Маркосян – М.: Просвещение, 1994.
- [5] Психология: словарь. / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Dobrynina V.I. Personality upbringing is a controlled process / V.I. Dobrynina // Social management and youth. – M., 1969. Issue. 3.
- [2] Kon I.S. Youth: Philosophical Encyclopedic Dictionary, / I.S. Cohn; ed. Col.: S.S. Severintsev and others // 2nd edition. – M., 1989.
- [3] Lisovsky V.T. Sketch for a portrait: life plans, interests and aspirations of Soviet youth. / V.T. Lisovsky – M.: Young Guard, 1969.
- [4] Markosyan A.A. Issues of age physiology, series: School director's library. / A.A. Markosyan – M.: Education, 1994.

[5] Psychology: a dictionary. / Ed. A.V. Petrovsky, M.G. Yaroshevsky. – М.: Politizdat, 1990.

© В.И. Колесов, 2022

Поступила в редакцию 5.04.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Колесов В.И. Молодежь и образование в третьем тысячелетии // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 113-117. URL: <https://ip-journal.ru/>